

Troncos Caídos e Abertura do Dossel: Fatores que influenciam a regeneração florestal

Fallen Logs and Canopy Opening: Factors influencing forest regeneration

Troncos Caídos y Apertura del Dosel: Factores que influyen en la regeneración forestal

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18354729>

Submetido em: 16/01/2026

Publicado em: 23/01/2026

Erigeyce Gama Braga

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

bragageyce@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/6774226747683638>

 <https://orcid.org/0009-0009-7735-5284>

Joyce Maciel da Silva

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

joycemaciel0108@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/2146032150090933>

 <https://orcid.org/0009-0007-8325-2930>

Eloíza Rodrigues Moraes

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

eloizarodriguesmoraes@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0004-4188-1753>

Liandra Moraes Meireles

Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas
Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

lyameirelesmoraes123@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/2410202545250361>

 <https://orcid.org/0009-0009-4354-2866>

Resumo: A regeneração natural em florestas tropicais é um processo complexo, resultante da interação entre fatores bióticos e abióticos que atuam sobre o recrutamento e o estabelecimento de plântulas. Entre esses fatores, destacam-se a queda de árvores, a abertura do dossel e a presença de troncos caídos, que alteram as condições microambientais do sub-bosque. Este estudo teve como objetivo analisar a influência da abertura do dossel e da proximidade de troncos caídos na composição funcional da regeneração natural em uma floresta de terra firme no município de Tefé, Amazonas. A amostragem foi realizada ao longo de um transecto de 400 m, com instalação de parcelas próximas e distantes de troncos caídos em áreas de dossel aberto e fechado. As plântulas foram classificadas em espécies pioneiras e não pioneiras. Os resultados indicaram que a abertura do dossel foi o principal fator determinante da regeneração, favorecendo espécies pioneiras em áreas abertas e não pioneiras em áreas de dossel fechado. Os troncos caídos influenciaram a regeneração ao criar micro-habitats mais estáveis,

especialmente quando associados a estágios mais avançados de decomposição. Conclui-se que a regeneração florestal é fortemente condicionada pela disponibilidade de luz, sendo modulada pela presença e idade dos troncos caídos.

Palavras-chave: regeneração natural; dossel florestal; troncos caídos; espécies pioneiras; floresta amazônica.

Abstract: Natural regeneration in tropical forests is a complex process resulting from the interaction of biotic and abiotic factors that influence seedling recruitment and establishment. Among these factors, tree fall, canopy opening, and the presence of fallen logs stand out for their role in altering understory microenvironmental conditions. This study aimed to analyze the influence of canopy opening and proximity to fallen logs on the functional composition of natural regeneration in a terra firme forest in the municipality of Tefé, Amazonas, Brazil. Sampling was conducted along a 400 m transect, with plots established near and far from fallen logs in areas with open and closed canopy. Seedlings were classified into pioneer and non-pioneer species. The results showed that canopy opening was the main factor determining regeneration patterns, favoring pioneer species in open areas and non-pioneer species under closed canopy conditions. Fallen logs influenced regeneration by creating more stable microhabitats, particularly when associated with advanced stages of decomposition. These findings highlight the central role of light availability in forest regeneration, modulated by the presence and age of fallen logs.

Keywords: natural regeneration; forest canopy; fallen logs; pioneer species; Amazon forest.

Resumen: La regeneración natural en los bosques tropicales es un proceso complejo, resultado de la interacción entre factores bióticos y abióticos que influyen en el reclutamiento y establecimiento de plántulas. Entre estos factores, la caída de árboles, la apertura del dosel y la presencia de troncos caídos se destacan por modificar las condiciones microambientales del sotobosque. El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de la apertura del dosel y la proximidad a troncos caídos en la composición funcional de la regeneración natural en un bosque de tierra firme en el municipio de Tefé, Amazonas, Brasil. El muestreo se realizó a lo largo de un transecto de 400 m, con parcelas ubicadas cerca y lejos de troncos caídos en áreas de dosel abierto y cerrado. Las plántulas se clasificaron en especies pioneras y no pioneras. Los resultados indicaron que la apertura del dosel fue el principal factor determinante de la regeneración, favoreciendo especies pioneras en áreas abiertas y especies no pioneras en áreas con dosel cerrado. Los troncos caídos influyeron en la regeneración al generar microhábitats más estables, especialmente en etapas avanzadas de descomposición. Se concluye que la disponibilidad de luz es el principal motor de la regeneración forestal, modulada por la presencia y la edad de los troncos caídos.

Palabras clave: regeneración natural; dosel forestal; troncos caídos; especies pioneras; bosque amazónico.

1. Introdução

A regeneração natural constitui um dos processos ecológicos fundamentais para a manutenção, a dinâmica e a resiliência das florestas tropicais, sendo responsável pela reposição de indivíduos vegetais e pela continuidade estrutural e funcional desses ecossistemas. Esse processo é fortemente condicionado por uma complexa interação entre fatores bióticos e abióticos, que atuam de forma integrada sobre o recrutamento, o estabelecimento e o desenvolvimento das plântulas no sub-bosque florestal. Entre esses fatores, destacam-se a queda de árvores e a consequente abertura do dossel¹, eventos que promovem alterações

¹ Dossel é o estrato superior contínuo formado pelas copas das árvores mais altas em uma floresta. Funciona como um "teto verde" que intercepta grande parte da luz solar e da chuva, criando um microclima distinto no interior da floresta e sendo crucial para a biodiversidade, ao abrigar uma grande variedade de espécies de plantas epífitas, animais e insetos. Na biologia/ecologia, é a camada superior das copas das árvores em uma floresta, o teto verde formado pelas folhas.

significativas nas condições microambientais, especialmente no que se refere à disponibilidade de luz, umidade e nutrientes.

A formação de clareiras, decorrente da queda de árvores, modifica substancialmente a estrutura ambiental da floresta ao permitir maior incidência de luz solar direta, elevar a temperatura do solo e alterar a dinâmica hídrica e nutricional do ambiente. Essas mudanças influenciam diretamente os padrões de regeneração vegetal, favorecendo diferentes grupos funcionais de plantas conforme o grau de abertura do dossel. Segundo Brokaw (1985), áreas com maior abertura tendem a favorecer espécies pioneiras, caracterizadas por rápido crescimento e alta demanda por luz, enquanto áreas sob dossel fechado favorecem espécies não pioneiras, geralmente mais tolerantes ao sombreamento e com estratégias adaptativas voltadas à persistência em ambientes de baixa luminosidade.

Além da abertura do dossel, os troncos caídos desempenham papel ecológico relevante no processo de regeneração florestal. Esses elementos atuam como importantes componentes estruturais do ecossistema, funcionando como barreiras físicas que influenciam a dispersão de sementes, modificam a microtopografia do solo e contribuem para a retenção de umidade. Ademais, os troncos em decomposição representam fontes significativas de matéria orgânica e nutrientes, além de servirem como substratos favoráveis à germinação e ao estabelecimento de plântulas, configurando-se como microhabitats essenciais para diversas espécies vegetais (Harmon *et al.*, 1986).

A influência dos troncos caídos sobre a regeneração natural, entretanto, não ocorre de forma isolada, mas em interação direta com o grau de abertura do dossel. Gonçalves-Souza *et al.* (2005) destacam que os efeitos dos troncos sobre o recrutamento e a distribuição espacial das plântulas podem variar conforme as condições de luminosidade, sendo mais evidentes em ambientes onde a abertura do dossel permite maior entrada de luz. Em áreas com dossel fechado, a limitação luminosa tende a sobrepor os efeitos microambientais proporcionados pelos troncos, restringindo a resposta das espécies pioneiras e favorecendo o predomínio de espécies não pioneiras.

Dessa forma, a compreensão integrada dos efeitos da abertura do dossel e da presença de troncos caídos torna-se essencial para interpretar os padrões de regeneração natural em florestas tropicais de terra firme. Investigar como esses fatores interagem na modulação das condições ambientais e na composição funcional das plântulas contribui não apenas para o avanço do conhecimento ecológico, mas também para o desenvolvimento de estratégias de manejo, conservação e restauração florestal em ecossistemas amazônicos.

2. Metodologia

O estudo foi conduzido em uma área de floresta de terra firme localizada ao longo da estrada da Emade, no município de Tefé, estado do Amazonas, região inserida no bioma Amazônia. O clima da região é classificado como equatorial úmido, caracterizado por elevadas temperaturas ao longo do ano, alta umidade relativa do ar e precipitação anual superior a 2.500 mm. A vegetação predominante corresponde a uma floresta densa de terra firme, composta por árvores de grande porte, dossel relativamente contínuo, sub-bosque sombreado e solos bem drenados, características típicas desse tipo de formação florestal.

A área de estudo foi demarcada ao longo de um transecto linear com extensão de aproximadamente 400 metros (Figura 1), no qual foram selecionados três pontos amostrais distintos, definidos de acordo com a presença de troncos caídos e o grau de abertura do dossel. Os troncos analisados estavam localizados nos pontos 50 m, 300 m e 400 m ao longo do transecto. O ponto situado a 50 m foi caracterizado por apresentar dossel aberto, enquanto os pontos localizados a 300 m e 400 m apresentaram dossel fechado.

Figura 1. Área de estudo demarcada de 0-400m

Fonte: Elaborada pelas próprias autoras.

Em cada ponto amostral, foram instaladas parcelas para o levantamento da regeneração natural associada aos troncos caídos. Para cada tronco, foram delimitadas duas parcelas próximas, com área de 3 m² cada, posicionadas adjacentes ao tronco, e uma parcela distante,

com área de 6 m², localizada a uma distância de 3 metros do tronco. A demarcação das parcelas foi realizada com o auxílio de trena e barbante (Figura 2), assegurando a padronização das áreas amostradas e das distâncias estabelecidas, de modo a permitir comparações consistentes entre os diferentes tratamentos.

Figura 2. Demarcação das parcelas

Fonte: Elaborada pelas próprias autoras.

Dentro de cada parcela, foram registradas todas as plântulas com altura variando entre 20 cm e 150 cm. As plântulas amostradas foram classificadas em dois grupos funcionais: espécies pioneiras e espécies não pioneiras, considerando suas características ecológicas relacionadas à demanda por luz, estratégias de crescimento e tolerância ao sombreamento. Essa classificação permitiu avaliar a resposta funcional da regeneração natural às condições ambientais associadas à abertura do dossel e à proximidade dos troncos caídos.

A análise dos dados foi realizada por meio de comparações entre os diferentes contextos ambientais amostrados, considerando dois fatores principais: (i) o tipo de dossel, classificado como aberto ou fechado, e (ii) a posição das parcelas em relação ao tronco, diferenciando parcelas próximas e parcelas distantes. As comparações foram conduzidas a partir da observação da abundância relativa dos grupos funcionais de plântulas em cada situação amostral, buscando inferir a influência da disponibilidade de luz e dos efeitos microambientais proporcionados pelos troncos caídos sobre o processo de regeneração natural.

3. Revisão Bibliográfica

A estrutura da floresta tropical exerce influência direta sobre a composição, distribuição e dinâmica das espécies vegetais e animais, sendo fortemente modulada por processos naturais

como a queda de árvores, a abertura do dossel e a presença de troncos caídos. Esses elementos estruturais geram heterogeneidade ambiental, criando mosaicos de micro-habitats que afetam a disponibilidade de luz, a umidade do solo, a temperatura e a oferta de substratos, com impactos significativos sobre a regeneração e o uso do habitat.

Na Amazônia Central a heterogeneidade estrutural da floresta está diretamente associada à composição de espécies vegetais. Raupp e Cintra (2010), ao investigarem a composição de palmeiras, evidenciaram que variáveis como o número de troncos caídos e o grau de abertura do dossel influenciam significativamente a distribuição das espécies. Os autores destacam que áreas com maior abertura do dossel e menor acúmulo de troncos favorecem espécies mais exigentes em luz, enquanto ambientes estruturalmente mais fechados e com maior quantidade de material lenhoso morto tendem a abrigar espécies mais tolerantes ao sombreamento.

Resultados semelhantes foram observados por Rodrigues (2004), em estudo realizado na Reserva Ducke, Amazonas, no qual a ocorrência e abundância de espécies de palmeiras estiveram associadas à incidência de luz e à quantidade de troncos mortos caídos no solo. O autor ressalta que a combinação entre abertura do dossel e estrutura do sub-bosque atua como fator determinante para o estabelecimento das espécies, reforçando a importância da heterogeneidade estrutural na organização das comunidades vegetais.

A dinâmica de clareiras naturais também tem sido amplamente discutida em diferentes formações florestais. Lima (2003), ao estudar a colonização de clareiras naturais na Floresta Pluvial Atlântica Montana, identificou que a abertura do dossel, decorrente principalmente do desenraizamento e da quebra de troncos, cria novas condições ambientais que influenciam a sucessão ecológica. Segundo o autor, a evolução das clareiras está diretamente relacionada à intensidade da abertura e ao tempo decorrido desde a queda das árvores, aspectos que condicionam a composição florística e a estrutura da regeneração.

Em ambientes costeiros, como os manguezais, a abertura do dossel também promove alterações significativas. Mochel e Oliveira (2011) caracterizaram clareiras em áreas de manguezal na Baía de Turiaçu, destacando diferentes fases de desenvolvimento, desde a formação inicial até a fase madura, marcada pela decomposição acelerada dos troncos caídos. Os autores apontam que a abertura do dossel desencadeia mudanças no solo e no microclima, influenciando diretamente os processos de regeneração vegetal, mesmo em ecossistemas com dinâmica distinta das florestas de terra firme.

Além da vegetação, a estrutura florestal influencia o uso do habitat por espécies animais. Vidal (2003), ao analisar o uso do habitat pelo sauim-de-coleira (*Saguinus bicolor*), demonstrou que áreas com maior abertura do dossel e variação na abundância de troncos mortos em pé e caídos apresentam diferenças no tamanho dos grupos e na densidade populacional da espécie. Esse estudo reforça que a estrutura física da floresta, incluindo troncos caídos, desempenha papel ecológico relevante não apenas para plantas, mas também para a fauna.

A importância dos troncos caídos como substrato ecológico também é evidenciada em estudos com outros grupos vegetais. Santos *et al.* (2011), ao investigarem aspectos brioflorísticos em formações da Floresta Atlântica, observaram que rochas e troncos em decomposição funcionam como substratos preferenciais para diversas espécies de briófitas. Os autores demonstram que a abertura do dossel influencia a disponibilidade desses substratos e a distribuição das espécies, destacando a interação entre estrutura florestal e diversidade vegetal.

No contexto da ecologia das trepadeiras, Putz (2011) ressalta que a queda de grandes árvores e a consequente abertura do dossel criam oportunidades para o estabelecimento e a expansão dessas plantas, que frequentemente utilizam troncos caídos e remanescentes estruturais como suporte. Segundo o autor, esses distúrbios naturais são fundamentais para a dinâmica das trepadeiras em florestas tropicais, contribuindo para a complexidade estrutural do ecossistema.

Levantamentos florísticos em clareiras naturais também reforçam a relevância desses ambientes para a diversidade vegetal. Espinheira *et al.* (2007) destacam que áreas com troncos caídos e abertura do dossel apresentam composição florística distinta do entorno florestal, funcionando como núcleos de regeneração e diversidade. Esses autores enfatizam que a identificação e o estudo dessas clareiras são essenciais para compreender a dinâmica sucessional e os processos regenerativos.

Por fim, há a importância do uso de ferramentas como fotografias digitais para a avaliação da abertura do dossel e das alterações estruturais da paisagem florestal, especialmente em contextos de distúrbios naturais ou antrópicos. Essas abordagens contribuem para a quantificação da heterogeneidade estrutural e para a compreensão de seus efeitos ecológicos.

De forma integrada, a literatura evidencia que a abertura do dossel e a presença de troncos caídos são componentes-chave da dinâmica florestal, influenciando a regeneração vegetal, a composição de espécies e o uso do habitat por diferentes grupos biológicos. Esses

estudos reforçam a importância de abordagens que considerem a heterogeneidade estrutural da floresta para a compreensão dos processos ecológicos, fornecendo base teórica sólida para investigações sobre regeneração natural em florestas tropicais, como a desenvolvida no presente trabalho.

4. Resultados e Discussões

Os resultados obtidos demonstram que a regeneração natural na área estudada é fortemente influenciada pela abertura do dossel, pela posição das parcelas em relação aos troncos caídos e pela idade de decomposição desses troncos, fatores que atuam de forma integrada na determinação da composição funcional das plântulas.

De modo geral, verificou-se que o grau de abertura do dossel foi o principal fator controlador da regeneração. No ponto localizado a 50 m, caracterizado por dossel aberto, observou-se elevada abundância de espécies pioneiras, com registros de 23 e 56 indivíduos nas parcelas amostradas. Em contraste, nos pontos de dossel fechado, situados a 300 m e 400 m, houve forte predominância de espécies não pioneiras, com valores de 55, 15, 14 e 73 indivíduos (Figura 3). Esse padrão confirma que a disponibilidade de luz exerce papel determinante no recrutamento inicial das plântulas, conforme amplamente descrito na literatura ecológica, especialmente em florestas tropicais de terra firme (Brokaw, 1985).

Figura 3. Tabulação dos dados coletados

PONTO	PARCELA	PIONEIRAS	NÃO PIONEIRAS	TOTAL	DENSIDADE	PROPORÇÃO DE NÃO PIONEIRAS	IDADE DA QUEDA	DECOMPOSIÇÃO	DOSSEL
50	3m ²	23	78	101	34	0,77	5 a 8 MESES	Intermediário	Aberto
50	6m ²	56	12	68	11	0,27			
300	3m ²	23	55	78	26	0,71	7 a 12 MESES	Avançado	FECHADO
300	6m ²	40	15	55	9	0,27			
400	3m ²	45	14	59	20	0,24	1 a 4 MESES	Inicial	FECHADO
400	6m ²	17	73	90	15	0,81			

Fonte: Elaborada pelas próprias autoras.

A comparação entre parcelas próximas e distantes dos troncos caídos revelou respostas distintas conforme o contexto de dossel. No ambiente de dossel aberto (50 m), as parcelas distantes do tronco apresentaram maior abundância de espécies pioneiras em relação às parcelas próximas. Esse padrão indica que o afastamento do tronco coincide com maior exposição à luz direta, favorecendo espécies com estratégias de crescimento rápido e alta demanda luminosa. Em contrapartida, as parcelas próximas ao tronco, mesmo sob dossel aberto, apresentaram maior proporção de não pioneiras, possivelmente em função do

sombreamento local, da retenção de umidade e da acumulação de matéria orgânica associadas ao tronco.

Essas relações ficam mais evidentes ao analisar o gráfico de distribuição de plântulas por parcelas (Figura 4). Observa-se que, em 50 m, há expressiva contribuição de não pioneiras, enquanto 50 m Dist concentra o maior número de pioneiras entre todas as parcelas. Esse padrão reforça que, em ambientes abertos, pequenas variações microambientais podem gerar respostas contrastantes na regeneração, com forte vantagem para pioneiras nas áreas mais expostas, em consonância com o modelo de regeneração em clareiras proposto por Brokaw (1985).

Fonte: Elaborada pelas próprias autoras.

Nos ambientes de dossel fechado (300 m e 400 m), a Figura 4 evidencia a manutenção do predomínio de espécies não pioneiras, tanto em parcelas próximas quanto distantes dos troncos. Em 300 m Próx., observa-se elevada abundância de não pioneiras, sugerindo que a proximidade do tronco favorece a criação de micro-habitats mais estáveis, com maior umidade e proteção contra variações microclimáticas, condições favoráveis a espécies tolerantes ao sombreamento. Já em 300 m Dist. e 400 m Prox., embora haja presença de pioneiras, estas não superam o contingente de não pioneiras, indicando que a limitação luminosa imposta pelo dossel fechado restringe o estabelecimento desse grupo funcional. Em 400 m Dist., a dominância quase absoluta de não pioneiras reforça que, sob dossel fechado, o efeito do tronco torna-se secundário em relação ao controle exercido pela luz, conforme observado por Gonçalves-Souza *et al.* (2005).

As observações de campo (Figura 5) corroboram esses resultados ao evidenciar a heterogeneidade estrutural da área amostrada, o posicionamento das parcelas em relação aos troncos e as diferenças no grau de fechamento do dossel. As imagens ilustram como a estrutura física da floresta condiciona a entrada de luz e, conseqüentemente, a composição da regeneração natural.

Figura 5. Observação da área para coleta de dados

Fonte: Elaborada pelas próprias autoras.

Outro fator relevante identificado foi a idade da queda dos troncos, que influenciou diretamente a composição das plântulas nas parcelas amostradas. Troncos mais antigos, com estimativas entre 6–9 meses e 4–12 meses de queda, apresentaram maior presença de espécies não pioneiras nas parcelas próximas. Esse padrão sugere que a decomposição mais avançada contribui para a formação de micro-habitats mais úmidos, termicamente estáveis e enriquecidos em matéria orgânica, favorecendo espécies adaptadas a ambientes sombreados. Em contrapartida, troncos mais recentes, com idade estimada entre 2–6 meses, favoreceram a ocorrência de espécies pioneiras, possivelmente em função da abertura mais recente do dossel e da maior disponibilidade de luz associada à queda.

De forma integrada, os resultados indicam que a abertura do dossel atua como principal motor da regeneração inicial, enquanto os troncos caídos modulam as condições microambientais, especialmente em função de sua idade e posição. Em ambientes de dossel

aberto, os troncos influenciam a distribuição espacial das plântulas, mas não limitam o recrutamento de pioneiras. Em ambientes de dossel fechado, a limitação luminosa se sobrepõe aos efeitos microambientais do tronco, favorecendo predominantemente espécies não pioneiras. Esses achados reforçam a importância da interação entre estrutura do dossel, dinâmica de queda de árvores e decomposição lenhosa para a compreensão dos padrões de regeneração florestal em ecossistemas amazônicos de terra firme.

5. Conclusão

Os resultados deste estudo demonstram que a regeneração natural em florestas tropicais de terra firme é fortemente condicionada pela abertura do dossel, a qual se configura como o principal fator controlador da composição funcional das plântulas. Ambientes com maior incidência de luz favoreceram o recrutamento e a abundância de espécies pioneiras, enquanto áreas sob dossel fechado apresentaram predomínio de espécies não pioneiras, mais tolerantes às condições de baixa luminosidade.

Os troncos caídos exerceram papel relevante na modulação das condições microambientais, especialmente nas parcelas próximas, ao atuar como reservatórios de umidade, fontes de matéria orgânica e elementos estruturais que influenciam a distribuição espacial das plântulas. Entretanto, sua influência mostrou-se dependente do contexto estrutural da floresta. Em ambientes de dossel aberto, os troncos atuaram de forma secundária em relação à disponibilidade de luz, enquanto em ambientes de dossel fechado seus efeitos foram limitados pela restrição luminosa imposta pelo dossel.

A idade de decomposição dos troncos revelou-se um fator adicional na dinâmica regenerativa, uma vez que troncos mais antigos favoreceram o estabelecimento de espécies não pioneiras, associados à formação de micro-habitats mais estáveis e úmidos. Por outro lado, troncos mais recentes estiveram associados a maior ocorrência de espécies pioneiras, possivelmente em função da abertura mais recente do dossel e da maior disponibilidade de luz.

De maneira integrada, os resultados indicam que a regeneração florestal é resultado da interação entre estrutura do dossel, dinâmica de queda de árvores e estágio de decomposição da madeira, configurando um mosaico ambiental que determina os padrões observados de recrutamento vegetal. A compreensão desses processos é fundamental para o manejo, a conservação e a restauração de florestas tropicais, especialmente em ecossistemas amazônicos de terra firme, onde a manutenção da dinâmica natural é essencial para a sustentabilidade da biodiversidade.

6. Referências

- BROKAW, N. **Gap-phase regeneration in a tropical forest**. Ecology, v. 66, n. 3, p. 682–687, 1985.
- ESPINHEIRA, M. J. C. L. *et al.* **Levantamento preliminar da flora em clareiras naturais em um fragmento de floresta higrófila costeira no 19º BC**. 2007.
- GONÇALVES-SOUZA, T. *et al.* **Influência de troncos caídos na regeneração natural em florestas tropicais**. Acta Amazonica, v. 35, n. 4, p. 427–436, 2005.
- HARMON, M. E. *et al.* **Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystems**. Advances in Ecological Research, v. 15, p. 133–302, 1986.
- LIMA, R. A. F. de. **Estrutura e colonização de clareiras naturais na Floresta Pluvial Atlântica Montana**. 2003. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho. 2023.
- MOCHEL, F. R.; OLIVEIRA, F. R. F. **Caracterização de clareiras em áreas de manguezal na baía de Turiaçu, Amazônia costeira maranhense**. Boletim do laboratório de Hidrobiologia, v. 24, n. 2, 2011.
- PUTZ, F. E. **Ecologia das Trepadeiras**. Ecologia das Trepadeiras. ECOLOGIA.INFO 24, 2011.
- RAUPP, S. V.; CINTRA, R. **Efeito da heterogeneidade da floresta na composição de espécies de palmeiras na Amazônia Central**. Revista de Biologia Neotropical/Journal of Neotropical Biology, v. 7, n. 2, p. 13-26, 2010.
- RODRIGUES, L. F. **Influência de componentes da estrutura da floresta na ocorrência e abundância de seis espécies de palmeiras na Reserva Ducke, Amazonas, Brasil**. Dissertação de Mestrado do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, 2004.
- SANTOS, N. D. dos *et al.* **Aspectos brioflorísticos e fitogeográficos de duas formações costeiras de Floresta Atlântica da Serra do Mar, Ubatuba/SP, Brasil**. Biota neotropica, v. 11, p. 425-438, 2011.
- VIDAL, M. D. **Influência de componentes da estrutura da floresta no uso do habitat, tamanho de grupos e densidade do sauim-de-coleira (Saguinus bicolor-Callitrichidae) em floresta de terra firme na Amazônia Central**. 2003.